
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.7: 631.1

DOI 10.5281/zenodo.14986521

Горелкина И.А.

Горелкина Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Россия, 394087, Воронеж, улица Мичурина, 1. E-mail: irgorelkina@yandex.ru.

Особенности системы кредитования отрасли сельского хозяйства

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты системы льготного кредитования в АПК, имеющей приоритетное значение в обеспечении эффективного финансирования отрасли. Отмечается неоднозначность определения системы кредитования, обосновывается ее структура как совокупность трех блоков (фундаментального, экономико-технологического, организационного). Исследуются элементы системы, имеющие определенные отличия в системе льготного кредитования АПК, реализуемой с 2017 г. Отражаются параметры ее изменения в 2024 г. Проводится оценка объемов льготных кредитов за период действия программы, результативность системы льготного кредитования для государства. Определяются условия экономической эффективности кредитования для предприятий на основе эффекта финансового рычага. Отмечается значимость, востребованность системы льготного кредитования, особенности которой следует рассматривать как форму реализации, развития государственной поддержки АПК.

Ключевые слова: льготное кредитование, сельское хозяйство, система кредитования, кредит, государственная поддержка.

Gorelkina I.A.

Gorelkina Irina Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Russia, 394087, Voronezh, Michurina Street, 1. E-mail: irgorelkina@yandex.ru.

Features of the agricultural credit system

Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of the preferential lending system in the agro-industrial complex, which is of priority importance in ensuring effective financing of the industry. The ambiguity of the definition of the credit system is noted, and its structure is substantiated as a set of three blocks (fundamental, economic, technological, and organizational). The elements of the system that have certain differences in the system of preferential lending to agriculture, implemented since 2017, are being investigated. The parameters of its

change in 2024 are reflected. The assessment of the volume of concessional loans for the duration of the program, the effectiveness of the system of concessional loans for the state is carried out. The conditions of economic efficiency of crediting for enterprises based on the effect of financial leverage are determined. The importance and relevance of the preferential lending system is noted, the features of which should be considered as a form of implementation and development of state support for the agro-industrial complex.

Key words: preferential lending, agriculture, credit system, credit, government support.

Кредитование играет огромную роль в современной российской экономике, позволяя коммерческим организациям использовать заемные средства с целью обеспечения финансирования запланированного объема производства, расширения производства продукции, как источник инвестиций. Для предприятий, связанных с сезонным производством и реализацией продукции, банковский кредит имеет огромное значение. Ввиду значимости аграрного сектора экономики страны, в рамках политики стабилизации экономики, обеспечения продовольственной безопасности РФ в настоящее время действует современная форма государственной поддержки отрасли – система льготного кредитования. Изучение специфики ее функционирования имеет большое значение для оценки эффективности кредитного процесса, а также для оценки эффективности субсидирования кредитования со стороны государства. Особо это актуально в условиях ужесточения условий коммерческого кредитования в стране.

Термин «система кредитования», при всей частоте его использования, не в должной мере раскрыт, а содержание не исследовано в полном объеме. Научные работы, относящиеся к исследованию проблематики кредитования как системы, неоднозначно характеризуют ее сущность, однако, рассматривают систему кредитования как определенные элементы, которые взаимосвязаны между собой в процессе кредитования. Так, система кредитования в литературе рассматривается применительно к какой-либо сфере деятельности, отрасли. Землякова С.Н., Исаева Г.В. под «системой кредитования сельскохозяйственных организаций» по-

нимают множество взаимосвязанных элементов, которые определяют организацию процесса кредитования и его регулирования в соответствии с принципами, а также законодательной и организационно-методологической базой» [5, с. 64]. Авторы выделяют главные элементы системы – кредитную организацию (кредитор), сельскохозяйственную организацию (заемщик) и поручитель (гарант). Главным контрольным органом выступает Банк России. Передера Ж.С., Гриценко Т.С., Теряева А.С. рассматривают ее для малого и среднего бизнеса как «совокупность взаимодействующих друг с другом с помощью специальных инструментов субъектов, целью которых является организация эффективного процесса кредитования малого и среднего бизнеса с учетом особенностей его функционирования» [11]. Валенцева Н.И. считает систему кредитования абстрактным понятием, которое включает блоки и элементы, имеющие разный уровень конкретности, но единую родовую основу – сущность кредита. Структура этой системы может быть разной в зависимости от цели исследования и выбранного критерия [1, с. 3].

Представляется, что понятие системы кредитования не должно быть связано с какой-либо отраслью, субъектами, а отражать одновременно экономические характеристики кредита и процесс кредитования. Система кредитования в каком-либо бизнесе, сфере деятельности, имеющей определенные специфические черты, функционирует с особенностями, но при этом сама система не изменяется, а затрагиваются только ее отдельные элементы, которые связаны с обеспечением эффективности системы в целом. Наибо-

лее комплексно к ее определению подходит Лаврушин О.И., рассматривая ее как совокупность элементов, обеспечивающих рациональное использование ссудных ресурсов, которые имеют связь с деятельностью по предоставлению ссудных ресурсов со стороны кредитора [7]. В данном случае, система кредитования

рассматривается со стороны банка как кредитора. Система кредитования строится из трех блоков – фундаментального, экономико-технологического, организационного, что подчеркивается и другими авторами [1]. Содержание каждого из блоков характеризуется взаимосвязанными элементами (табл. 1).

Таблица 1. Структура системы кредитования (составлено по [7])

Блок	Подблок	Элемент
Фундаментальный	Базовый	– принципы кредитования
		– субъекты процесса кредитования
		– объекты кредитования
	Стратегический	– кредитная политика
		– кредитное планирование
Экономико-технологический	–	– виды кредитов
		– методы кредитования
		– формы ссудных счетов
		– лимиты кредитования
		– кредитная документация
Организационный	Управляющий	– управление кредитом
		– управление кредитными рисками
		– управление кредитным портфелем
	Общий организационный	– предварительный этап кредитования
		– этап выдачи и оформления кредита
		– этап последующего контроля

Сезонность, длительный кругооборот капитала и другие особенности сельского хозяйства являются факторами, объективно определяющими необходимость кредита в финансировании операционной, инвестиционной деятельности. Принципиально система банковского кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей как коммерческой организации не отличается от общепринятой. В сельском хозяйстве происходят те же самые финансово-экономические процессы, как и в других отраслях экономики. Однако, система кредитования в отрасли сельского хозяйства, АПК в целом имеет определенные отличия, которые связаны с элементами всех блоков – фундаментального, экономико-технологического, организационного, а

именно в следующих основных элементах (рис. 1).

В части фундаментального блока особенности затрагивают субъектов кредитования, которыми в данном случае являются:

- аграрное предприятие – заемщик;
- уполномоченный банк – кредитор;
- региональный орган управления АПК;
- Министерства сельского хозяйства РФ.

Объекты кредитования в системе льготного кредитования различаются в зависимости от вида привлекаемого кредита – краткосрочный до 1 года, и инвестиционный от 2 до 15 лет, перечень их регулируется законодательно МСХ РФ.

Рис. 1. Особенности в элементах системы кредитования сельскохозяйственных предприятий (льготное кредитование)

В экономико-технологическом блоке особенности связаны, прежде всего, с видами кредитов, лимитами кредитования, которые определяются законодательно. Уполномоченные банки разрабатывают специальные кредитные продукты под условия системы льготного кредитования. Предусмотрено ограничение объема кредита на одного заемщика, и следует отметить особенность определения лимита кредитования по краткосрочным кредитам. Он устанавливается ежеквартально субъектом РФ по направлениям расте-

ниеводство; животноводство; на переработку продукции растениеводства и животноводства; молочное скотоводство; мясное скотоводство. Так, в IV квартале 2024 года максимальный размер льготного краткосрочного кредита в Воронежской области составляет 600 000 000,00 руб. Аналогичный размер лимита в Белгородской, Липецкой, Тамбовской и ряде других областей Центрального ФО. В Брянской, Владимирской, Курской и других областях Центрального ФО лимиты чуть ниже [8].

Рис. 2. Механизм кредитования (льготные кредиты) в АПК [8]

Организационный блок связан непосредственно с механизмом кредитования, где проявляются основные особенности

системы льготного кредитования, схемы взаимодействия участников системы, движения ссуженной стоимости, бюд-

жетных ресурсов для субсидирования в рамках государственной поддержки, порядок взимания платы за кредитные ресурсы, что регулируется нормативно-законодательными актами (рис. 2).

Как видно, в системе льготного кредитования АПК взаимодействуют четыре субъекта – участника, а не два, как в общепринятой схеме «кредитор-заемщик». Решение о выдаче кредита уполномоченным банком производится после поэтапного согласования заявки на кредит от аграрного предприятия с региональным органом управления АПК, и МСХ РФ, которое включает потенциального заемщика в реестр заемщиков. Только после этого производится подписание кредитного договора, и такая процедура согласования заявки на кредитные ресурсы занимает определенный временной период, что может негативно отразиться на финансировании деятельности заемщика. Особенностью так же является направление субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам (займам), а не прямое финансирование самих предприятий АПК.

В начале 2024 года, согласно Приказу МСХ РФ от 12.02.2024 № 61 [10], существенно уточнен механизм льготного кредитования, что произошло впервые с момента начала его действия. С этого года ставка льготных кредитов в АПК зависит от ключевой ставки Банка России, и меняется в соответствии с ее размером, что обусловлено объективными макроэкономическими факторами.

Исследование изменения размеров субсидирования недополученных доходов уполномоченным банкам за период действия льготного кредитования выявило динамику ее снижения. В 2017 г. и 2018 г. субсидии составляли 100 % ключевой ставки ЦБ. С 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года размер субсидий со-

ставлял 90 % ключевой ставки, с 1 сентября 2021 года по 14 февраля 2022 года 80 %. Ставка кредитов с 15 февраля 2022 года субсидировались в размере 70 % ключевой ставки ЦБ РФ. Действующая сейчас ставка плавающая, и дифференцирована для разных направлений использования средств. Определены разные размеры субсидирования ставки – 70 % по приоритетным направлениям и 50 % по остальным. К приоритетным отраслям отнесены селекция; генетика; молочное скотоводство; птицеводство; производство яиц; хлебопечение; мукомольное производство; пункты по первичной переработке животноводства. [8]. Одним из обязательных условий получения льготного кредита на развитие хозяйства становится страхование не менее 50% посевов.

Программа льготного кредитования для АПК в современном ее виде начата с 2017 года, и важно проследить динамику процесса. Проведена оценка объемов кредитования по основным направлениям целевого использования льготных кредитов – краткосрочного и инвестиционного (рис. 3).

Следует отметить рост объемов льготного кредитования в АПК более чем в 2 раза за период, с 664 млрд руб. в 2017 г. до 1333 млрд руб. в 2023 г. В 2018 г. льготные кредиты составил порядка 1449 млрд руб. Большая часть приходится на краткосрочные кредиты, только в первые два года инвестиционное направление кредитов преобладало. Выявленная динамика свидетельствует о востребованности данной программы кредитования как формы господдержки АПК, однако объемы льготных кредитов, конечно, не могут полностью удовлетворить потребности в кредитных ресурсах всех предприятий АПК, в этом случае им приходится использовать коммерческие кредиты.

Рис. 3. Объемы льготных кредитов по заключенным уполномоченными банками кредитными договорами с заемщиками АПК (составлено по информации ежегодных национальных докладов МСХ РФ о ходе и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства)

При растущей себестоимости сельхозпроизводства и высоких ставках на коммерческие кредиты господдержка для многих предприятий остается единственным инструментом заемного финансирования. В 2024 году максимальный размер ставки по льготным кредитам вырос сначала до 10 % годовых, а осенью – до 11,5 %, при этом объем субсидированных кредитов меньше, чем необходимо, считают эксперты [14]. Несмотря на растущие ставки банковских кредитов, объем финансовых ресурсов, привлеченных аграриями в текущем 2024 году, увеличился.

Система кредитования, как социально-экономическая система, как нами отмечено, имеет взаимосвязанные тенденции существования - функционирование и развитие, и деятельность ее проявляется в получении результата, эффекта [4, с. 74]. Особенность системы льготного кредитования, прежде всего, обусловлена тем, что она является одним из направлений государственной поддержки АПК, реализуемой в форме механизма косвен-

ной поддержки наряду с другими формами. В условиях усиления негативных геополитических процессов и санкционного давления приобретает первоочередное значение совершенствование механизмов и повышение эффективности государственной поддержки отрасли, подчеркивают Тихомиров А.И., Фомин А.А. [13]. Авторы отмечают, что характер субсидий на развитие АПК предопределяет не только размер получаемой прибыли и конкурентоспособность производимой продукции, но, и во многом, формирует основу для проведения технико-технологической модернизации отрасли, обеспечения расширенного воспроизводства и повышения устойчивости АПК России. Рассмотренные изменения элементов системы льготного кредитования вполне соответствует современным тенденциям.

Применяемая система через государственную поддержку расширяет возможности по обеспечению доступности банковских кредитов для сельскохозяйственной отрасли. Коммерческие банки

мало заинтересованы в кредитовании сельского хозяйства, сопровождаемое большим количеством рисков. При этом, банковское кредитование является наиболее надежным способом привлечения средств для агробизнеса, отмечается авторами [2]. Возмещение недополученных доходов уполномоченным банкам из федерального бюджета, получение заемщиками льготных кредитов по сниженной процентной ставке выгодно и для сельхозтоваропроизводителей, и для банков.

Поддержание финансовой устойчивости, рентабельности предприятий АПК посредством льготных кредитов реализуется при условии экономической эффективности кредитов. Эффект действия финансового рычага (ЭФР-1) заключается в оценке влияния кредитов на рост эффективности собственного капитала, отмечаемое в исследованиях [3; 6; 12]. Однако, повысить рентабельность собственного капитала за счет использования заемных ресурсов можно только при положительном значении дифференциала ЭФР-1 (разность рентабельности активов и расчетной ставки процента). В условиях роста ключевой ставки, а также тенденции сокращения уровня рентабельности отрасли АПК, отмечаемой в последние годы, экономическая эффективность кредитования в аграрных предприятиях имеет большую вероятность снижения.

Оценка эффективности льготного кредитования со стороны государства проводится на основе критериев объема выданных льготных кредитов из расчета на 1 руб. предоставленных субсидий. Этот показатель госпрограммы выполня-

ется, и фактическое его значение превышает запланированный к достижению [3; 9]. При этом необходимо отметить существующие проблемы в системе льготного кредитования, такие как отсутствие единой адаптированной методики оценки кредитоспособности сельхозтоваропроизводителей; значительный объем документов, которые требуют уполномоченные банки; предпочтение крупным агрохолдингам; длительный период согласования заявок с Минсельхозом России и ряд других [9].

Действующий механизм льготного кредитования как организационный блок-системы кредитования показывает себя как востребованный, значимый элемент государственной поддержки сельского хозяйства, требующий дальнейшего совершенствования. Именно эта форма господдержки во многом позволяет сельхозпроизводителям выполнять задачи программы обеспечения продовольственной безопасности, насыщая рынок отечественными продуктами питания.

Регулярный мониторинг показателей, связанных с льготным кредитованием, как с точки зрения выполнения параметров государственных программ, так и оценки финансовых показателей оптимизации структуры капитала, уровня его эффективности предприятий АПК, позволяет делать выводы о результативности системы кредитования. Рассмотренные особенности системы кредитования АПК свидетельствуют о тенденции ее непрерывного развития, обусловленной разными факторами, направленного на обеспечение ее эффективного функционирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валенцева Н.И. Развитие системы кредитования реального сектора экономики в современных условиях деятельности российских банков // Банковские услуги. 2023. № 3. С. 2-11.
2. Волкова А.Н. Банковское кредитование как фактор эффективного развития отрасли сельского хозяйства // Наукосфера. 2022. № 2-1. С. 166-170.
3. Горелкина И.А. Развитие системы льготного кредитования АПК // Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на национальном и региональном уровнях: материалы IV Международной научно-практической конференции, Воронеж, 11-12 октября

- 2022 года. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2022. С. 383-386.
4. Горелкина И.А. О понятии и результативности системы кредитования сельского хозяйства // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства: Материалы I Международной научно-практической конференции, Макеевка, 26 апреля 2018 года. Том V. Макеевка: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская аграрная академия», 2018. С. 72-77.
 5. Землякова С.Н., Исаева Г.В. Совершенствование системы кредитования сельскохозяйственных организаций // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 8-1. С. 61-64.
 6. Крестникова М.С., Орехов А. А. О применении эффекта финансового рычага для роста стоимости бизнеса // Финансовый вестник. 2020. № 4(51). С. 14-20.
 7. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М.: КНОРУС, 2010. 560 с.
 8. Льготное кредитование. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. URL: <https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit> (дата обращения 15.11.2024).
 9. Мирошниченко Т. А. Льготное кредитование сельского хозяйства: тенденции, проблемы и направления совершенствования // Управленческий учет. 2021. № 9-3. С. 755-764.
 10. Об утверждении Порядка определения направлений целевого использования льготных кредитов. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 № 61. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402160003?index=1> (дата обращения 18.11.2024).
 11. Передера Ж.С., Гриценко Т.С., Теряева А.С. Система кредитования малого и среднего бизнеса в России: понятие, инструменты, участники и их роли // Вестник Евразийской науки. 2019. №1. URL: <https://esj.today/PDF/03ECVN119.pdf> (дата обращения 15.11.2024).
 12. Радченко Ю. В. Финансовый левиредж как инструмент управления доходностью капитала компании // Финансовые исследования. 2020. № 2(67). С. 154-161.
 13. Тихомиров А.И., Фомин А.А. Государственная поддержка АПК России: основные тенденции и социально-экономическое значение // Международный сельскохозяйственный журнал. 2024. Т. 67. № 2 (398). С. 121-125.
 14. Урожай с поддержкой: льготных кредитов не хватает на всех. URL: <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/11/2024/67320f969a7947282da6b4d1> (дата обращения 18.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Valenceva N.I. Razvitie sistemy kreditovaniya real'nogo sektora jekonomiki v sovremennyh usloviyah dejatel'nosti rossijskih bankov // Bankovskie uslugi. 2023. № 3. S. 2-11.
2. Volkova A.N. Bankovskoe kreditovanie kak faktor jeffektivnogo razvitija otrasli sel'skogo hozjajstva // Naukosfera. 2022. № 2-1. S. 166-170.
3. Gorelkina I.A. Razvitie sistemy l'gotnogo kreditovaniya APK // Upravlenie innovacion-nym razvitiem agroproduktivnyh sistem na nacional'nom i regional'nom urovnjah: materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Voronezh, 11-12 oktjabrja 2022 goda. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. Imperatora Petra I, 2022. S. 383-386.
4. Gorelkina I.A. O ponjatii i rezul'tativnosti sistemy kreditovaniya sel'skogo hozjajstva // Prioritetnye vektory razvitija promyshlennosti i sel'skogo hozjajstva: Materialy I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Makeevka, 26 aprelja 2018 goda. Tom V. Make-evka: Gosudarstvennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovanija «Donbasskaja agrarnaja akademija», 2018. S. 72-77.
5. Zemljakova S.N., Isaeva G.V. Sovershenstvovanie sistemy kreditovaniya sel'skohozjajstvennyh organizacij // Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava. 2020. № 8-1. S. 61-64.
6. Krestnikova M.S., Orehov A. A. O primenenii jeffekta finansovogo rychaga dlja rosta stoi-mosti biznesa // Finansovyj vestnik. 2020. № 4(51). S. 14-20.
7. Lavrushin O.I. Den'gi, kredit, banki. M.: KNORUS, 2010. 560 s.
8. L'gotnoe kreditovanie. Ministerstvo sel'skogo hozjajstva Rossijskoj Federacii. URL: <https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit> (data obrashhenija 15.11.2024).

-
9. Miroschnichenko T. A. L'gotnoe kreditovanie sel'skogo hozjajstva: tendencii, problemy i napravlenija sovershenstvovanija // Upravlencheskij uchet. 2021. № 9-3. S. 755-764.
 10. Ob utverzhdenii Porjadka opredelenija napravlenij celevogo ispol'zovanija l'gotnyh kreditov. Prikaz Ministerstva sel'skogo hozjajstva Rossijskoj Federacii ot 12.02.2024 № 61. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402160003?index=1> (data obrashhenija 18.11.2024).
 11. Peredera Zh.S., Gricenko T.S., Terjaeva A.S. Sistema kreditovanija malogo i srednego biznesa v Rossii: ponjatie, instrumenty, uchastniki i ih roli // Vestnik Evrazijskoj nauki. 2019. №1. URL: <https://esj.today/PDF/03ECVN119.pdf> (data obrashhenija 15.11.2024).
 12. Radchenko Ju. V. Finansovyj leveridzh kak instrument upravlenija dohodnost'ju kapitala kompanii // Finansovye issledovanija. 2020. № 2(67). S. 154–161.
 13. Tihomirov A.I., Fomin A.A. Gosudarstvennaja podderzhka APK Rossii: osnovnye tendencii i social'no-jekonomicheskoe znachenie // Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal. 2024. T. 67. № 2 (398). S. 121-125.
 14. Urozhaj s podderzhkoj: l'gotnyh kreditov ne hvataet na vseh. URL: <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/12/11/2024/67320f969a7947282da6b4d1> (data obrashhenija 18.11.2024).

Поступила в редакцию: 03.12.2024.

Принята в печать: 13.03.2025.
